

РАССВЕТ КРИПТОВАЛЮТ ИЛИ ТОКЕНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Началом «криптовалютной эры» можно считать 31 октября 2008 года, когда в сети Интернет появилась работа, автором (или группой авторов) которой значился Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) [1]. В работе описывалась концепция создания одноранговой сети, которая служила бы целям проведения электронных транзакций, аналогичным существующим платежным системам, однако без привлечения посредников – финансовых организаций и институтов. Актив, который предлагался в качестве платежного средства, был назван биткойном. Биткойн представляет собой электронную запись на виртуальном «кошельке»; обмен активом происходит путем подтверждения методом доказательства выполнения работы (proof-of-work) на полностью децентрализованной системе распределенных вычислений. Транзакция между любыми кошельками-адресами системы является открытой и видимой всем участникам системы, платеж происходит без посредников и, будучи зафиксированным и подтвержденным в блокчейне, необратим. Разработку и публикацию протокола системы Сатоши Накамото осуществил в 2009 году. Первая транзакция была проведена 12 января 2009 года. В мае 2010 [2] был проведен первый известный обмен виртуальных биткойнов на реальный товар. Начиная с этого времени, криптографические методы и технологии, использованные при создании биткойна, получили широкомасштабное развитие. Количество виртуальных валют (на апрель 2019 года их число составляет около 2 530) во много раз превысило количество «реальных» мировых валют, число которых составляет около 150. Однако использование технологии блокчейн в качестве децентрализованного распределенного массива данных (реестра), не ограничилось платежными функциями или имитациями таковых [4-6]. В настоящее время ведутся исследования и практические разработки в области применения технологии для целей фиксации гарантийных обязательств, регистрации собственников материальных и нематериальных активов, ведения разнообразных реестров, учета исполнения контрактов и другие приложения [3]. В настоящем докладе предлагаются к рассмотрению перспективы использования данной системы в решении ряда экономических задач.

Технологические аспекты инструментария распределенного реестра можно разделить на три категории [7]:

1. Блокчейн 1.0: криптовалюта. Непосредственно концепция, разработанная Сатоши Накамото [1], заложившая основы технологии блокчейн. Данная категория блокчейн-систем, на наш взгляд, имеет

специализированную, достаточно узкую сферу применимости, а именно анонимные платежи и спекуляции на биржевых курсах. Представляется, что на некотором этапе в массовом использовании останется ряд криптовалют, которые будут иметь скорость обработки транзакций, сопоставимый с существующими фиатными платежными системами (Visa, MasterCard и др.). Кроме того, волатильность этих цифровых валют по отношению к фиатным деньгам и другим массовым криптовалютам снизится до уровня, когда их можно будет использовать в виде удобного средства платежа. Однако на пути к этому есть ряд рисков как технологического характера (напомним, что, к примеру, наиболее популярная криптовалюта биткойн имеет предел на 7 транзакций в секунду), так и юридическо-правового. И тот, и другой риск может стать критическим для данной категории технологии блокчейн. На данный момент законодательства большинства стран запрещают иметь средства платежа, альтернативные государственной валюте. Для центральных банков по мере роста популярности цифровых валют, все больше возникает проблема того, что они могут стать как раз такой альтернативной теневой системой.

2. Блокчейн 2.0: смарт-контракты. На наш взгляд, это одно из перспективных направлений блокчейн-технологии. Смарт-контракт – это алгоритм, реализуемый в распределенном реестре, позволяющий заключать, контролировать исполнение, поддерживать и фиксировать в истории коммерческие соглашения. Центральным преимуществом, по нашему мнению, является возможность создания системы экономических стимулов, делающих невозможным или крайне невыгодным любое нарушение или уклонение от контрактных обязательств. Данная экономическая проблема в ряде случаев может быть сведена к задаче формулировки условий контракта в терминах алгоритмов блокчейна. Особенно привлекательным такой подход видится в свете начала широкого распространения Интернета вещей (Internet of Things, IoT).

3. Блокчейн 3.0: приложения, технологии, «область применения которых выходит за рамки денежных расчетов, финансов и рынков. Они распространяются на сферы государственного управления, здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства» [7]. В данную категорию относятся как потенциально перспективные, так и уже применяемые способы организации данных, имеющих «реестровую природу». К примеру, таковыми могут быть реестры о праве собственности на земельные участки, свидетельства о регистрации транспортных средств, кадастры недвижимости, удостоверения личности, истории болезни и др. Этот уровень технологий уже начинает внедряться, в том числе, в некоторые российские компании.

Рассмотрим приложение технологии блокчейн для задачи ведения реестра акционеров. Можно вспомнить, что акционерные общества

возникли в результате необходимости создавать сложные и ресурсоемкие предприятия, объединить ресурсы отдельных экономических агентов и получить систему справедливого распределения получаемой прибыли. Акция выступает символическим представлением доли в предприятии. Держатель акции признается владельцем соответствующей номиналу доли в компании, и, в зависимости от типа акции, право на получение дивидендов или участие в управлении.

Внедрение технологии распределенного реестра для задачи ведения реестра акционеров дает возможность приписать владение акцией не конкретному субъекту, а к безличному абстрактному документу. Это в свою очередь позволяет значительно проще (по сравнению с традиционным публичным размещением акций) вывести актив на вторичный рынок, что повышает привлекательность акций для ранних инвесторов и дает возможность другим инвесторам приобрести долю в любой момент в будущем.

Для того чтобы защитить права держателей акций, нужен гарант, а для разрешения спорных вопросов – арбитражная система. На сегодняшний день такими гарантами выступают правительственные комиссии по ценным бумагам (в США Security and Exchange Commission, в России ранее ФКЦБ и ФСФР, сейчас – Банк России), а роль арбитражной системы берут на себя правительственные судебные органы. В большинстве юрисдикций регулирование акционерных обществ имеет сходный характер: акционерное общество должно быть зарегистрировано в государственном реестре и налоговой службе, все акционеры должны быть идентифицированы, а сделки по передаче акций отражены в реестре акционеров. За услуги гаранта прав акционеров правительство взимает с предприятий налоги и сборы. Правительства имеют мотивацию для создания наиболее благоприятных условий по налоговым ставкам, качеству бюрократических процедур и защищенности активов. В этих аспектах они конкурируют друг с другом за то, чтобы предприятия развивались именно в их юрисдикциях.

Тем не менее, даже в самых прогрессивных странах остается риск человеческого фактора, коррупционный риск, подделка документов, рейдерские захваты с использованием подкупа должностных лиц и внесение ложных сведений в реестры. Технология блокчейн призвана снизить такого рода риски и усилить защиту прав владения для добросовестных акционеров.

В 2014 году Виталий Бутерин предложил универсальную концепцию смарт-контрактов, где права владения активами могут передаваться заранее запрограммированным образом. Такие права получили название токены, этот термин широко используется по сегодняшний день. Концепция была реализована в протоколе сети Ethereum. Кроме протокола для смарт-контрактов в сети Ethereum предусмотрены собственные

криптовалюты, которые соответственно выступают в роли проводника ликвидности и стимулом для узлов, поддерживающих работу блокчейна.

К примеру, в таком блокчейне можно зарегистрировать контракт (или набор связанных контрактов), которые декларируют выпуск ограниченного числа токенов, символизирующих доли в определенном предприятии (фактически, акции). Токены можно приобрести, если отправить некоторое количество криптовалюты на адрес этого смарт-контракта. Как только такая транзакция подтверждается в блокчейне, криптовалюта передается в смарт-контракт, а соответствующее записанной в контракте цене количество токенов отправляются на адрес, с которого криптовалюта были отправлена. Оба движения происходят синхронно, что исключает возможность недобросовестного поведения сторон сделки.

Смарт-контракты описываются на специальном языке (Solidity), который является Тьюринг-полным. Это означает, что можно делать сколь угодно сложные смарт-контракты, реализуя любые алгоритмические конструкции. Вышеупомянутый «акционерный» смарт-контракт можно легко дополнить такими функциями, как «белый список», «временная блокировка», распределение дивидендов, голосование и т.д.

Цифровая природа акций-токенов позволяет легко встраивать их в другие автоматизированные системы, например, биржи или фонды, что делает инфраструктуру более демократичной, а значит, доступной более широкому кругу участников рынка. Открывается возможность исключить из взаимоотношений фактор недобросовестного посредника, сделки по смарт-контрактам совершаются почти мгновенно, без дополнительных издержек и рисков, связанных с наличием промежуточных агентов.

Акции на блокчейне являются частным и наиболее распространенным случаем так называемых Security tokens – ценных бумаг на блокчейне. В настоящее время регуляторы некоторых стран для повышения привлекательности своих юрисдикций признают токены на блокчейне законными акциями, если субъекты соблюдают все правила обращения ценных бумаг (регистрация субъекта, верификация держателей, подача отчетности и пр.).

Знаковым событием стало такое признание в США [8]. В этом же направлении принят ряд законодательных актов во многих передовых экономиках, например в ряде стран Европы (Франция, Германия, Гибралтар, Мальта, Нидерланды, Швейцария), некоторых странах АТР (Сингапур, Япония, Южная Корея) и Ближнего Востока (ОАЭ). Торговля Security Tokens в части юрисдикций разрешена на аккредитованных биржах, имеющих лицензию.

Самые перспективные направления токенизации экономики – проекты технологического сектора, недвижимость, энергетика и финансовый сектор.

Список использованной литературы:

1. Nakamoto S. "A Peer-to-Peer Electronic Cash System" // Bitcoin. – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
2. Mack E. "The Bitcoin Pizza Purchase That's Worth \$7 Million Today" // Forbes, December 23, 2013.
3. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser. "Ledger Technology: beyond block chain" // Government Office for Science, 2016.
4. Генкин А., Михеев А. "Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра" // М.: Альпина Паблишер. ISBN 978-5-9614-6558-7. 2017.
5. Chohan, Usman W., "Proof-of-Stake Algorithmic Methods: A Comparative Summary" // Social Science Research Network (SSRN). February 28, 2018.
6. Iddo Bentov I., Lee C. "Proof of Activity: Extending Bitcoin's Proof of Work via Proof of Stake", International Association for Cryptologic Research (IACR), 2014.
7. Свон М. "Блокчейн: Схема новой экономики" // М.: Олимп-бизнес, 2017.
8. Fortune, электронное издание. Companies Can Put Shareholders on a Blockchain Starting Today // URL: <https://fortune.com/2017/08/01/blockchain-shareholders-law/>, August 1, 2017.